

STRATEGI HUKUM TATA NEGARA PROGRESIF DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DI INDONESIA

Susanti Eriyani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

Email :susantieriyani18@gmail.com

Received 10 Juli 2021 • Revised 5 Agustus 2021 • Accepted 20 Agustus 2021

Abstract

Money Politics often occurs before general elections, this happens because of weak law enforcement and oversight of political activities. This research is about the forms of political money in the ongoing elections and how to handle money politics cases carried out by the police. The research approach uses normative juridical research methods, in which this method uses library research, legislation and literature. The type of research data is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of literature study and data analysis techniques used are descriptive qualitative. From the results of research and analysis, it can be concluded that first, the model to prevent the practice of money politics in general elections from the perspective of Progressive Constitutional Law is that morality is above the law, morality is the core foundation of the running of the electoral system. Because theoretically the Constitutional Law of this progress is (1) towards progress; and (2) leaning towards improving the situation. The main characteristic of an advanced constitutional law is that it is democratic and more responsive. Progressive law puts people first, serves the welfare and happiness of the people. The police are only in the form of control and when they receive reports related to new money politics to be investigated, because the one who plays an important role in overseeing the general election is the Election Oversight Committee.

Keywords: Prevention, Money Politics, Progressive Constitutional Law

Politik Uang (*money politic*) sering terjadi sebelum pemilihan umum, ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan pengawasan kegiatan politik. Penelitian ini tentang bentuk-bentuk politik uang dalam Pemilu yang berlangsung dan bagaimana penanganan kasus politik uang yang dilakukan oleh kepolisian. Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana metode ini menggunakan penelitian kepustakaan, perundang-undangan dan literatur. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam bentuk studi pustaka dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pertama, model mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum dari perspektif Hukum Tata Negara Progresif adalah dengan mengedepankan moralitas di atas hukum, moral menjadi landasan inti dari berjalannya sistem Pemilu. Karena secara teoritik Hukum Tata Negara Progresif ini adalah (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Ciri pokok Hukum Tata Negara yang progresif adalah lebih demokratis dan lebih responsif. Hukum progresif mendahulukan manusia, mengabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Polisi hanya dalam bentuk kontrol ketertiban dan ketika menerima laporan yang berkaitan dengan politik uang baru penyelidikan dilakukan, karena yang berperan penting dalam mengawasi pemilihan umum adalah Komite Pengawas Pemilu.

Kata Kunci : Pencegahan, Politik Uang, Hukum Tata Negara Progresif

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah krusial dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang belum tuntas diatasi adalah politik uang (*money politic*), politik uang adalah tindakan politik memobilisasi pemilih agar memilih Partai Politik (Parpol) dan Calon tertentu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memberi imbalan sejumlah uang, barang atau jasa¹. Politik uang dalam Pemilihan Umum ini menjadi jalan masuk berkembangnya isu korupsi dalam Pemilihan Umum, seperti malpraktik Pemilihan Umum, manipulasi Pemilihan Umum, hingga kecurangan Pemilihan Umum. Ini adalah praktik Pemilihan Umum yang tidak demokratis karena telah menjadikan Pemilihan Umum sebagai alat belaka meraih kekuasaan, namun menihilkan proses yang demokratis. (Sarah Birch, 2012:97).²

Menurut Karl-Heinz Nassmacher³ uang memang memegang peran yang penting untuk memenangkan kompetisi dalam Pemilihan Umum, sebab uang dapat dibelanjakan dalam berbagai kebutuhan dan logistik Pemilihan Umum terutama untuk kampanye, namun tidak berarti uang menjadi faktor segalanya dalam Pemilihan Umum. Aspek manajemen kepartaian, kapasitas-integritas calon, *platform* dan program Partai Politik adalah juga faktor yang tak kalah pentingnya sebagai alat ampuh meraih kemenangan dalam Pemilihan Umum.

Sejarah mengajarkan praktik politik uang ini telah mencederai derajat legitimasi pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Saat itu, Pemilihan Umum hanya menghasilkan legitimasi demokrasi prosedural minus legitimasi demokrasi substansial. Hasil penelitian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Tempat Pemungutan Suara pada 9 April Tahun 2014 lalu di 25 (dua puluh lima) propinsi memperlihatkan praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2014 meningkat menjadi 33 (tiga puluh tiga) persen dibandingkan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang hanya 10 (sepuluh) persen.⁴

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji untuk menyuap seseorang agar orang tersebut tidak menggunakan haknya untuk memilih atau menggunakan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan uang atau barang. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus Partai Politik menjelang hari H Pemilihan Umum. Praktik politik uang dilakukan dengan memberikan uang, kebutuhan seperti beras, minyak, dan gula kepada masyarakat untuk menarik simpati masyarakat agar memilih pihak yang bersangkutan.⁵

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum diselenggarakan untuk

¹ Winters, Jeffrey A. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2016, vol. 52, issue 3. PP 405-409

² Birch, Sarah. (2012). *Electoral Malpractice*, Comparative Politic, Oxford University. Hal 97

³ Nassmacher, Karl-Heinz ed. (2001). *Foundations for Democracy, Approaches to Comparative Political Finance*, Essays in Honour of Herbert E. Alexander, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden. Hal 86

⁴ Kompas, 2014 hal 2

⁵ Junaidi, dkk, Veri, (2011), *Anomali Keuangan Partai Politik, Penganturan dan Praktik, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta. Hal 90

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.⁶ Untuk mendapatkan jabatan ketua, tentunya para calon legislatif (calon) harus mendapat dukungan dan suara pada saat pemilihan agar calon dapat menduduki kursi legislatif yang katanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini, banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif, mulai dari kampanye hingga turun ke jalan, memasang poster foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya. Selain itu, tak sedikit para calon legislatif yang berkampanye dengan memberikan janji kepada rakyat, seperti pembangunan rumah ibadah, akan memperbaiki jalan rusak yang intinya mereka berjanji akan mengambil hati rakyat. Yang paling parah adalah melakukan politik uang oleh para kandidat.⁷

Politik uang adalah tindakan membagi-bagikan uang kepada calon pemilih, baik uang pribadi maupun uang yang bersumber dari pihak lain yang dilakukan secara sadar oleh orang yang melakukannya. Undang-Undang mengatur tindakan politik uang termasuk tindak pidana dan sanksi yang jelas bagi pelakunya, namun di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum belum tegas menindak praktik politik uang tersebut sehingga belum mampu menjerat pelakunya secara hukum.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, mengkaji beberapa hal teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum terkait dengan tesis yang sedang dibahas. atau menggunakan data sekunder yang meliputi asas, kaidah, norma, dan kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan perpustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah hukum yang akan ditulis yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Dari Perspektif Hukum Tata Negara Progressif

Pengaturan tentang larangan dan sanksi bagi praktik politik uang untuk Pemilu serentak tahun 2019 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu relatif lengkap dibandingkan dengan pengaturan politik uang pada Pemilu tahun 2014 lalu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilu. Ketentuan tentang pengaturan larangan dan sanksi politik uang versi Undang-

⁶ Agustina, Enny. 2018. Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State Administrative Law Perspective. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 18 Nomor 3. P 357-364.

⁷ *ibid*

Undang Nomor 7 Tahun 2017 sejak dari tahapan pencalonan diatur Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 519; tahapan kampanye melalui diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J, Pasal 284, Pasal 521 dan pasal 523; tahapan masa tenang diatur melalui Pasal 278 ayat (92) dan Pasal 523; tahapan hari pemungutan suara melalui diatur Pasal 515 dan Pasal 523 yang pada intinya melarang politik uang dan bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun hingga 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 36.000.000,- hingga Rp. 48.000.000,-

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini selain mengatur sanksi pidana politik uang berupa: pidana penjara, sekaligus sanksi administrasi, di mana Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dapat merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pembatalan calon terpilih, jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif. Progresifitas pengaturan sanksi pidana dan administrasi sekaligus terhadap politik uang belum cukup untuk membendung praktik politik uang dalam pemilu serentak mengingat politik uang seolah menjadi laten dan manifes dalam setiap Pemilu di Indonesia. Di titik inilah diperlukan pemikiran dari aspek hukum tata negara yang progresif mencegah politik uang. Berikut ini akan diuraikan tentang sejumlah gagasan dalam perspektif hukum tata negara progresif dalam mencegah praktik politik uang dalam Pemilu:

Penyebab utama politik uang Pemilu di Indonesia adalah karena bangunan sistem Pemilu yang diadopsi selama ini (pemilu 2009 dan 2014) adalah sistem proporsional dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak (*open list*). Sistem ini pada gilirannya melahirkan sistem Pemilu liberal yang menitikberatkan pada kekuatan individu Calon dan menafikan peran Partai Politik. Peran Partai Politik hanya berfungsi sebagai kendaraan politik, selebihnya kompetisi dalam pemilu tahun terjadi antar Calon. Padahal asas sistem Pemilu Proporsional adalah mengutamakan peran Partai Politik. Seharusnya kompetisi dalam sistem ini adalah kompetisi antar Partai Politik. Konsekuensinya tema dalam kampanye adalah memperdebatkan ide, gagasan, visi, misi dan program Partai Politik. Bukan hanya siasat Calon untuk mendapat suara sebanyak-banyaknya dengan mengandalkan uang dan popularitas.⁸

Sistem Pemilu ini telah melawan arus kebiasaan terhadap pilihan sistem pemilu proporsional di dunia. Kebanyakan sistem proporsional di dunia terutama di negara-negara demokrasi baru memakai varian daftar tertutup (*closed list*), artinya pemenang ditentukan berdasarkan nomor urutan melalui seleksi ketat dan demokratis di internal parpol. Model ini ditujukan untuk memperkuat sistem kepartaian, terutama agar parpol dapat berperan cukup besar. Karena memang peserta pemilu dalam sistem proporsional adalah parpol, bukan individu.⁹

Menurut Mietzner,¹⁰ mencatat bahwa sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak telah menjadikan pemilu sangat mahal dan

⁸ Reutre, Thomas. (2015). dalam “*Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond* in *TRANS: Trans-Regional and- National Studies of Southeas Asia*, Volume 3, Special Issue 2 (Bequeathing Families) July 2015.

⁹ Riewanto, Agus. (2015), Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia, *Jurnal Hukum Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

¹⁰ Mietzner, Marcus. (2009). *Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynesties, and The Consolidated of the Party System, Analysis*, dalam

melahirkan problem yang multikompleks. Jika dikembangkan dari analisis Mietzner ini, maka kompleksitas problem dari praktik sistem Pemilu liberal selama ini adalah munculnya 2 (dua) model budaya politik dalam pemilu Indonesia yang sangat buruk dan membahayakan demokrasi elektoral.

Pertama, politik kartel, mengacu pada istilah ekonomi untuk menganalisis perkembangan sistem kepartaian. Kartel dalam istilah ekonomi berarti koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan diantara anggota kartel. Artinya kompetisi dalam Pemilu model politik kartel ini melahirkan model persaingan semu antar elit Partai Politik, mereka saling menjaga agar persaingan hanya terjadi antar mereka yang ber-uang dengan mendesain aneka kegiatan politik untuk saling menguntungkan dan mencegah secara sistematis agar tak ada kelompok lain yang berkompetisi.¹¹

Kedua, materialisme politik, adalah cara berfikir yang mementingkan aspek kebendaan atau materi (uang dan barang yang bernilai ekonomis), *In popular culture, materialism refers to an obsession with money and expensive goods that money can buy.*¹² Dalam setiap aktifitas politik yang dilakukan. Cara berpikir ini telah menafikkan aspek ideologi, nilai-nilai, visi-misi, *platform*, jargon, dan program kerja dalam perpolitikan saat ini. Aspek-aspek itu dinilai kurang relevan diperbincangkan, karena yang paling relevan dalam materialisme politik hanyalah segala aktifitas atau kegiatan politik yang dapat memberikan keuntungan material yang bisa didapatkan baik secara individual maupun kelompok.¹³

Itulah sebabnya mengapa kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih didominasi oleh Calon Legislatif yang kuat secara materi dan populer. Fenomena ini kian mempertegas bahwa sistem pemilu kita gagal menghasilkan sistem kepartaian yang kompetitif, melainkan sistem kepartaian yang berbasis kartel.¹⁴

Hal ini kian menguat tatkala didukung pula oleh iklim sosial-budaya di masyarakat yang mendewakan materi sebagai alat ukur keberhasilan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam dunia politik. Karena itu sepanjang perjalanan pemilu tidak pernah terjadi perdebatan publik dan perang wacana program dan ideologi Partai Politik dalam memperoleh simpati pemilih, adalah cermin menguatnya materialisme politik.

Pilihan yang tersedia kelak adalah merevisi Undang-Undang Kepartaian dan Undang-Undang Pemilu: merubah sistem distrik dengan *winner's takes all* atau kembali ke sistem proporsional dengan nomor urut melalui rekayasa perbaikan sistem kepartaian yang kompetitif, mengakar dan terlembagakan, tentu dengan merancang model seleksi Calon Legislatif di internal partai Politik secara

https://www.files.ethz.ch/isn/100187/Mietzner_0509LowyAnalysis.pdf, Diakses pada tanggal, 23 September 2018. Hal 122

¹¹ Young, Alexander P. (2011). *Cartel Parties and Party Competition: Growth and Analysis*, In *Inquires Journal*, Vol.3. No.01.p.1 di <http://www.inquiriesjournal.com/articles/368/cartel-parties-and-party-competition-growth-and-analysis>. Diakses pada tanggal, 23 September 2018.

¹² <https://www.conservapedia.com/Materialism>

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

terbuka, demokratis dan akuntabel. Sehingga dapat memotong sistem oligarki dan patron-klien saat perekrutan Calon Legislatif.¹⁵

2. Mekanisme Penanganan Kasus Politik Uang (*money politic*) Yang Dilakukan Oleh Kepolisian

Politik uang (*money politic*) harus diakui sebagai momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi karena politik itu sendiri merupakan arena tawar-menawar. Tawar-menawar politik yang tidak didukung oleh pertimbangan kompetensi, akan segera berubah menjadi tawar-menawar 'perdagangan biasa', salah satunya politik uang. Apa yang dikenal sebagai politik uang merupakan perwujudan dari apa yang dalam sosiologi dikenal sebagai *venality*? Istilah ini merujuk pada suatu keadaan di mana uang digunakan untuk membayar sesuatu yang menurut sifatnya tidak dapat dibeli dengan uang. Pengalaman selama ini, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di berbagai daerah tidak hanya menghilangkan peluang munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas tetapi juga menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarkis massa atau konflik horizontal yang berkepanjangan. Dengan demikian, ada dua kerugian nyata yang dialami bangsa ini akibat politik uang, yaitu:¹⁶

1. Sulitnya mendapatkan pemimpin yang berkualitas,
2. Munculnya anarki dan konflik horizontal.

Pada institusi terakhir, baik secara individu maupun secara akumulatif, kedua kondisi ini akan mengganggu stabilitas nasional. Pemilihan kepala daerah yang bebas dari politik uang, selain mampu meredam gejolak sosial dan politik juga memungkinkan munculnya pemimpin daerah yang berkualitas. Hal terakhir inilah yang sangat dibutuhkan oleh daerah di era desentralisasi saat ini. Dalam mengisi otonomi secara bermakna dan efisien, kepemimpinan di daerah harus memiliki kompetensi baik di bidang politik, maupun di bidang kepemimpinan, manajemen, regulasi, perencanaan, dan komunikasi. Dengan kata lain, daerah membutuhkan kualitas pemimpin yang relatif lengkap, yaitu pemimpin yang memiliki kemauan dan kaya akan kepedulian, kompeten dan sekaligus memiliki legitimasi konstituen, serta memiliki semangat dan kepekaan hati nurani yang tinggi. Seringkali, karena pengaruh politik uang, kita memilih pemimpin, bukan pemimpin sejati. Diakui, terlalu banyak orang yang berambisi menjadi pemimpin.¹⁷ Namun yang sangat jarang adalah orang yang pantas menjadi seorang pemimpin, yaitu seseorang yang dapat dihormati sepenuhnya, yang dapat dipercaya dengan tulus, dan yang dapat dipercaya dengan sepenuh hati. Singkatnya, hal serius yang harus dicegah adalah munculnya pemimpin tanpa kepemimpinan (*leader without leadership*) atau pemimpin pemecah bukan pemimpin pemimpin (*a leader yang menjarah, bukan memimpin*). Kata mencegah mengacu pada upaya atau langkah antisipasi agar tidak terjadi sesuatu. Mencegah budaya politik uang bermakna dalam mengantisipasi agar praktik politik uang

¹⁵ Riewanto, Agus. (2015), *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*, Jurnal Hukum Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pp 99-100

¹⁶ Safa'at, Muchamad Ali. (2010). *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Press, Jakarta

¹⁷ *ibid*

tidak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jadi tekanannya pada tindakan preventif, bukan kuratif atau represif.¹⁸ Artinya, dalam membahas konsep pencegahan budaya politik uang untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, langkah-langkah preventif yang diperlukan untuk mencegah terjadinya politik uang itu sendiri harus ditonjolkan. Berdasarkan harapan, kajian difokuskan pada semua langkah tersebut, baik menyangkut kebijakan yang perlu diambil, strategi yang perlu diambil, maupun upaya yang harus dilakukan. Sebagai sebuah konsepsi, tinjauan terhadap ketiga poin tersebut merupakan tawaran yang diajukan penulis berdasarkan refleksi atas kondisi penyelenggaraan pemilu dan kondisi pencegahan politik uang selama ini, kondisi pelaksanaan pemilu yang diharapkan dan pencegahan politik uang, serta mempertimbangkan paradigma nasional dan perkembangan lingkungan strategis.¹⁹

Perlu diambil hikmah untuk mencegah budaya politik uang untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka kebijakan yang perlu diambil adalah: mewujudkan pencegahan politik uang melalui langkah-langkah hukum dan non-hukum untuk menciptakan pemilu yang berkualitas di Indonesia.²⁰

Strategi yang harus dikembangkan dengan mengacu pada kebijakan tersebut di atas, dapat dikembangkan strategi yang melibatkan infrastruktur, suprastruktur, dan substruktur sebagai subjek, dengan pemerintah negara bagian dan instrumen nasional yang menangani pemilihan kepala daerah dan politik uang, dan masyarakat sebagai target sosialisasi, pendidikan, regulasi, revitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai metode.

Adapun strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:²¹

1) Strategi Pencegahan dengan Fasilitas Hukum

Strategi pencegahan melalui jalur hukum cukup untuk tiga hal, yaitu pencegahan di tingkat legislasi, yudikatif, dan eksekusi. Dengan adanya aturan dalam undang-undang (kebijakan legislasi), penerapan hukum dalam kasus-kasus nyata (kebijakan yudisial), dan penerapan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan (kebijakan eksekusi), maka akan timbul efek preventif, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat preventif. Pencegahan spesifik. Penegakan hukum yang dilakukan dalam proses peradilan (polisi, kejaksaan, pengadilan), adalah penegakan hukum dalam arti sempit.

2) Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Peradilan

Memperkuat efektivitas penerapan hukum (mengenai kasus politik uang) melalui peningkatan integrasi kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan yang diperlukan sarana dan prasarana. Strategi ini diperlukan karena semua hal di atas merupakan

¹⁸Dedi Irawan, 2015. Jurnal Ilmu Pemerintahan Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan)

¹⁹ Tillyris, Demetris, (2016), *The Virtue of Vice: A Defence of Hypocrisy in Democratic Politics*, University of Leed Press. Hal 90

²⁰ Dedi Irawan, 2015. Jurnal Tentang Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, Nomor 4 Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

²¹ Ibid 91

syarat penting bagi efektifitas penerapan hukum. Tanpa penerapan hukum yang efektif, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah akan sulit dicegah. Selama ini kendala utama yang menyebabkan penegakan hukum tidak optimal dan implementasi hukum yang tidak efektif justru kurangnya kerja yang terintegrasi antar aparat penegak hukum, kurangnya penguasaan hukum, rendahnya integritas moral dan profesionalisme, serta kurangnya ketersediaan sarana/prasarana (termasuk gaji rendah).²²

3) Strategi Pencegahan melalui Kebijakan Eksekusi

Pelaksanaan hukuman yang efektif (terhadap politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan. Strategi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa putusan hukum pengadilan tentang politik uang benar-benar dijalankan dan dilaksanakan dengan benar dan tepat. Tanpa hukuman yang nyata dan pembinaan yang baik di Lembaga Pemasyrakatan, pencegahan umum dan khusus tidak mungkin tercapai, dan dengan demikian praktik politik uang tidak dapat diberantas.

Aturan main kampanye harus mencakup pengaturan ruang lingkup pelanggaran dalam kampanye, batasan maksimum dana kampanye, larangan penggunaan fasilitas negara/kantor, audit dana kampanye, mekanisme kontribusi dana kampanye, dan kontrol tim yang sukses. Penguatan Komite Pengawas dilakukan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar mulai dari penyidikan hingga pengenaan sanksi, pemberian fasilitas yang diperlukan, dan pemberian insentif yang memadai. Sedangkan pembenahan sistem pemungutan suara dapat dilakukan melalui perbaikan aspek teknis, peningkatan kualitas pelaksana, dan penguatan lembaga pengawasan.²³

Penyempurnaan aspek teknis diarahkan pada upaya untuk menjamin kebenaran identitas pemilih, misalnya dengan mewajibkan pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk (selain kartu pemilih) pada saat masuk. Hal ini untuk menghindari kemungkinan manipulasi pemilih. Sedangkan penguatan lembaga kontrol, selain melalui rekrutmen panitia pelaksana dari kalangan independen melalui sistem seleksi terbuka, juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengawal pelaksanaan Pemilu.²⁴

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari maraknya sindrom kriminalisasi dalam politik uang, yaitu menikmati kekebalan untuk tidak dikritik karena dipandang sebagai orang yang kuat, memiliki kedudukan yang "terhormat", segolongan, dan memiliki hubungan khusus. dengan kekuatan. Sindrom ini sangat diperlukan di tengah masyarakat yang sudah apatis akibat politik uang yang tertinggal. Membiarkan sikap apatis sosial terhadap kejahatan/politik uang tidak hanya akan mempersulit kerja aparat penegak hukum tetapi juga dapat menyuburkan kejahatan itu sendiri. Tentunya untuk mensosialisasikan "kebencian sosial" terhadap politik uang, perlu dibangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat (termasuk pers, Lembaga Swadaya

²² Ibid 92

²³ Ibid 93

²⁴ Riewanto, Agus. (2018). *Mahkamah Agung Pembela Caleg Napi Korupsi*, Media Indonesia, 17 September 2018

Masyarakat dan kelompok masyarakat sipil lainnya, ulama, komunitas kampus dan sebagainya).²⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pertama, model mencegah praktik politik uang dalam Pemilu dari perspektif Hukum Tata Negara Progresif adalah dengan mengedepankan moralitas di atas hukum, moral menjadi landasan inti dari berjalannya sistem Pemilu. Karena secara teoritik Hukum Tata Negara Progresif ini adalah (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Ciri pokok hukum tata negara yang progresif adalah lebih demokratis dan lebih responsif. Hukum progresif mendahulukan manusia, mengabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Hukum Tata Negara yang ideal harus mengatur sistem yang memuaskan sebanyak mungkin orang, lebih banyak mendengar, lebih banyak memahami. Artinya, mengakomodasi sistem yang lebih demokratis. Cara ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (*logika experience*). Hukum dan ilmu hukum progresif memang lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan.

Politik uang (*money politic*) harus diakui sebagai momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi, karena politik itu sendiri merupakan arena tawar-menawar. Tawar-menawar politik yang tidak didukung oleh pertimbangan kompetensi, akan segera berubah menjadi tawar-menawar 'perdagangan biasa', salah satunya politik uang. Apa yang dikenal sebagai politik uang adalah perwujudan dari apa yang dalam sosiologi dikenal sebagai venality. Istilah ini merujuk pada suatu keadaan di mana uang digunakan untuk membayar sesuatu yang menurut sifatnya tidak dapat dibeli dengan uang. Pengalaman selama ini, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di berbagai daerah tidak hanya menghilangkan peluang munculnya pemimpin berkualitas, tetapi juga menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarkis massa atau konflik horizontal yang berkepanjangan. Pada institusi terakhir, baik secara individu maupun secara akumulatif, kedua kondisi ini akan mengganggu stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Birch, Sarah. (2012). *Electoral Malpractice*, Comparative Politic, Oxford University.
- Dworkin, Ronald. (1986). *Law's Empire and Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Harvard University Press.
- Djani, Lucky. (2016). *Peran Uang dalam Demokrasi Elektoral Indonesia*, dalam AE Priyono dan Usman Hamid, 2016, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Kerjasama dengan Public Virtue Institute, Hovas, dan Yayasan Tifa, Jakarta.

²⁵ Venus Antar, 2004, Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Simbiosis Rekaatam Media, Bandung: Manajemen Kampanye. Hal 89

- Junaidi, dkk, Veri, (2011), *Anomali Keuangan Partai Politik, Penganturan dan Praktik*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Nassmacher, Karl-Heinz ed. (2001). *Foundations for Democracy*, Approaches to Comparative Political Finance, Essays in Honour of Herbert E. Alexander, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden.
- Reutre, Thomas. (2015). dalam “*Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond* in TraNS: Trans-Regional and- National Studies of Southeas Asia, Volume 3, Special Issue 2 (Bequeathing Families) July 2015.
- Riewanto, Agus. (2014). Penegakan Hukum Kecurangan Pemilu Tahun 2014, Media Indonesia, 19 April 2014
- Sadono. Bambang. (2010). “Hukum Tata Negara Yang Progresif” Suara Karya, 17 Mei 2010.
- Supriyanto, Didik. (2015). “Besaran Bantuan Partai Politik”, Kompas, 19 Maret. <http://kbbi.web.id/progresif>, diakses pada tanggal, 19 Juni 2016.
- <https://www.conservapedia.com/Materialism>, diakses pada tanggal, 23 September 2018.
- Safa’at, Muchamad Ali. (2010). Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Rajawali Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. (2008). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tillyris, Demetris, (2016), *The Virtue of Vice: A Defence of Hypocrisy in Democratic Politics*, University of Leed Press.
- Winters, Jeffrey A. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2016, vol. 52, issue 3.
- Young, Alexander P. (2011). Cartel Parties and Party Competition: Growth and Analysis, In *Inquires Journal*, Vol.3. No.01.p.1 di <http://www.inquiriesjournal.com/articles/368/cartel-parties-and-party-competition-growth-and-analysis>. Diakses pada tanggal, 23 September 2018.
- Venus Antar, 2004, *Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Simbiosis Rekaatam Media, Bandung: Manajemen Kampanye.

JURNAL

- Agustina, Enny. 2018. Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State Administrative Law Perspective. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 18 Nomor 3. P 357-364.
- Dedi Irawan, 2015. *Jurnal Tentang Ilmu Pemerintah*, Vol. 3, Nomor 4 Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Dedi Irawan, 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan)*

UNDANG- UNDANG

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum